

Prácticas Predominantes y Emergentes de la Ingeniería Industrial en México: El Ecosistema como determinante.

MC. C. Mesinas Cortés^{1*}, Ing. Antonio Torres², Careaga Brisbania², Gil Luis², Lugo Dulce², Rembau Elizabeth². ¹Departamento de Ingeniería en Gestión Empresarial, Instituto Tecnológico de Hermosillo, Av. Tecnológico S/N Col. El Sahuaro, C.P. 83100, Hermosillo, Sonora. ²Departamento de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico de Hermosillo.

*cmesinas1776@hotmail.com www.ith.com.mx

Área de participación: Investigación Educativa.

Resumen.

En este escrito se identifican las prácticas predominantes y emergentes de la ingeniería en México, especialmente de la ingeniería industrial. El método de comparaciones constantes o análisis vectorial permitió revelar la evolución de la ingeniería en el periodo 1980-2050. Los resultados muestran que, todas las ingenierías, habrán desaparecido y en su lugar quedarán nuevas ingenierías orientadas al macroingeniero. Esos cambios ya iniciaron, en función de prácticas emergentes relacionadas con la revolución de la electrónica y los sistemas computacionales de la última década del presente siglo. Lo cual se constata en el uso de teracomputadoras con posibilidad de procesar miles de millones de datos por segundo, en conexión, con la comunicación satelital y el uso de sistemas cibernéticos. Si bien las prácticas emergentes dependerán del grado de sistematización de la ingeniería convergente, éstas dependen de cambios en el ecosistema macro-micro-meso-meta que condiciona el ciclo de vida de productos, empresas y naciones.

Palabras claves: *Prácticas predominantes y emergentes, Análisis Vectorial, Macroingeniero, Ingeniería convergente.*

Abstract.

This paper identifies the predominant and emerging engineering practices in Mexico, especially industrial engineering. The method of constant comparisons or vector analysis allowed to reveal the evolution of engineering in the period 1980-2050. The results show that all engineering will have disappeared and in its place will be new engineering oriented to the macroengineer. These changes have already begun, based on emerging practices related to the revolution in electronics and computer systems of the last decade of this century. This is evidenced in the use of teracomputers with the possibility of processing billions of data per second, in connection with satellite communication and the use of cybernetic systems. Although emerging practices will depend on the degree of systematization of convergent engineering, they depend on changes in the macro-micro-meso-meta ecosystem that determines the life cycle of products, companies and nations.

Keywords: Predominant and emerging practices, Vector Analysis, Macroengineering, Convergent Engineering.

1. Introducción

Podemos iniciar estableciendo las diferencias entre prácticas. Las prácticas predominantes (PP) son actividades de trabajo profesional determinadas por las exigencias actuales de las organizaciones económicas, sociales, nacionales y mundiales, a lo cual llamamos ecosistema. Mientras las prácticas emergentes (PE) son actividades de trabajo profesional determinadas por las exigencias recientes y futuras del ecosistema. Ambas prácticas están orientadas por trayectorias tecno-científicas en contextos paradigmáticos. Por tanto, las prácticas del ingeniero industrial (II) están relacionadas directamente con la recolección de información, análisis de datos para

determinar los requerimientos de procesos de producción. A demás supervisa, mide, diseña métodos de trabajo y planifica procesos logísticos empresariales y de sectores económicos.

En ese sentido, los objetivos que se persiguen en esta investigación son:

- Identificar las PP y PE de la II en cuatro momentos históricos, a través de los cambios paradigmáticos de tipo económico, social, tecnológico y ecológico.
- Demostrar que el ecosistema determina el cambio en las PP y PE, pero, valorar las aportaciones del ingeniero al ecosistema en contextos de incertidumbre.

Por tanto, en el escrito se plantea que la evolución de las prácticas se explican en cada uno de los vectores de análisis: económico, social, tecnológico y ecológico. De esta forma, iniciamos presentando las PP en un contexto de avance de la economía industrial de los años 80 del siglo XX, hacia una economía de innovación de los años 90 del mismo siglo. Enseguida, presentamos la transición de PP hacia PE en el periodo de 2000- 2050. Periodo caracterizado por la revolución tecnológica de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC), así como de la electrónica digital y del avance de la sistematización de la ingeniería convergente.

Se enfatiza, que hacia el año 2050 habrán desaparecido todas las ingenierías y su lugar será ocupado por el macroingeniero que tendrá la capacidad de utilizar supercomputadoras de tamaño pequeño, usará diversos softwares integradores que controlan el ciclo de vida de los productos, empresas y mercados, así mismo se ayudará de sistemas cibernéticos y de equipo y maquinaria digitalizada, Se concluye estableciendo el siguiente postulado: si bien las PE dependerán del grado de sistematización de la ingeniería convergente, ésta, depende de cambios en el ecosistema macro-micro-meso-meta, que en definitiva, condiciona el ciclo de vida de productos, empresas y naciones.

2. Metodología.

Ante estos retos de investigación, la metodología utilizada siguió una hermenéutica especial. Por un lado se localizó fuentes de información relacionadas con los cambios paradigmáticos económico, social, tecno-científico y ecológico, de diversas universidades y organismos internacionales. Por otra parte, el método de comparaciones constantes entre categorías o análisis vectorial permitió tomar la información mencionada para identificar las PP y PE DE LA II.

Dicho método no es de carácter lineal, pero la categoría central, que congrega otras subcategorías, se explica en diversas trayectorias, lo cual lo convierte en análisis vectorial de tipo cualitativo. Por ello, Carrillo et Ali (2011, p: 2) menciona "... Para el análisis de los datos cualitativos, este método recomienda tres momentos para su desarrollo. En el primero, de naturaleza mayormente descriptiva, se realiza la codificación abierta para identificar categorías. Strauss y Corbin definen las categorías como aquellos "*conceptos que representan fenómenos*".⁵ En el segundo momento analítico, se relacionan las categorías con las sub-categorías por medio de la codificación axial y en el tercero se completan las descripciones, se refinan las categorías, se integran y se identifica la categoría central a través de la codificación selectiva.^{3,5} Las sub-categorías son aquellos conceptos clarificadores incluidos dentro de una categoría,⁵ mientras que la categoría central, con mayor carga conceptual y de abstracción, recoge las características comunes de las categorías.¹ En otras palabras, la categoría central posee un poder analítico fruto de una mirada transversal, permitiendo al investigador formar un todo explicativo...". Obsérvese la figura 1.

El modelo de análisis vectorial incluye cuatro categorías: **PPEII = CEt + CSt + CTt + CET**

Donde PPEII son las prácticas predominantes y emergentes de la ingeniería industrial; CEt es el vector de cambio económico en el tiempo; CSt es el vector de cambio social en el tiempo; CTt es el vector de cambio tecnológico en el tiempo y CET es el vector de cambio ecológico en el tiempo.

japonesa de la calidad Ishikawa-Taguchi-Ouchi acerca de la calidad total y la mejora en el equipo y recurso humano.

Sin embargo, todo cambiaría cuando las crisis económicas condicionaron al ecosistema. Los altos precios internacionales del petróleo en 1973 deprimieron, entre otros aspectos, el mercado mundial, dando origen a la crisis, fenómeno que abrió el camino hacia la transición. Touraine (1969) y Bell (1973) ya advertían el cambio en las siguientes décadas, explicaron que el capitalismo industrial estaba transitando a una economía de servicios, a la cual le nombraron la sociedad postindustrial.

Ese paradigma cobró fuerza en la década de los 80, de la economía industrial, cuando se le dio impulso extraordinario a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), lo cual permitió reducir costos y mejorar calidad a base de mejoras técnicas y tecnológicas. Ello, provocó el posicionamiento mundial de las empresas monopólicas y el impulso hacia la globalización de los mercados. En ese contexto nacieron nuevas y mejoradas PP relacionadas con los sistemas de trabajo Toyotistas; Las 5 y 9 eses; Círculos de calidad; Calidad total; Costo de calidad pobre (COPQ); Mejora continua (Kaizen); Justo a tiempo (JIT); Sistemas de control de producción basados en tarjetas (KANBAN); Seis-sigma; Sistema a prueba de fallas (Poka-Yoke); Estrategias Hoshin Kanri y matriz de Saaty; Manufactura lean; Manufactura automatizada en conexión a telecomunicaciones satelitales y el uso intensivo de bienes electrónicos e informáticos.

Debido a los avances en I+D+i, en la década de los 90 se experimentó la transición hacia una economía de la innovación. Así, se empezó a conformar bloques regionales: los de América del norte, la Comunidad Europea y el bloque Asiático para desplegar prácticas globalizadoras bajo tratados de libre comercio. En ese sentido, las empresas mexicanas tuvieron que adaptarse al cambio tecnológico impulsado por la globalización. Ello dio como consecuencia la creación de una economía altamente competitiva y productiva, cuyo resultados fueron convertir al país en una nación altamente exportadora, pero también la desaparición de cientos de miles de empresas que no sobrevivieron a la política industrial y comercial, traducida en tratados comerciales entre naciones. Por lo tanto, las PP tuvieron que cambiar y adaptarse al nuevo ecosistema.

A finales de los noventa e inicio del siglo XXI, otro paradigma se impuso, economía del aprendizaje la llamaron Lundvall y Johnson (1994). Debido a las incesantes crisis económicas del capitalismo, Mandel (1996), la llamó la nueva economía y nuevo ciclo industrial. La OCDE (1996) empezó a comunicar el advenimiento de una sociedad basada en el conocimiento, Foray (2000) confirma esa nueva tendencia mundial, que es el paradigma y tendencia actual. Las PP relacionadas con la Eléctrica, Electrónica, Mecánica, Industrial y Geofísica se transformaron a PE en Biotecnología, Biomédica, Telecomunicaciones, Genética y Mecatrónica. Esto es, las ingenierías tradicionales de la década de los noventa, tendieron a la especialización de acuerdo a los avances de la tecnología urgidas por los mercados, pues el desplome de la demanda de productos provocaba inestabilidad en las organizaciones empresariales y sociales (Rodríguez, 2009).

En ese sentido, la II, tendrían que desarrollarse sobre la transición de la especialidad a la convergencia tecnológica (Vega, 2011). Así, el control-computo-comunicaciones, sistemas expertos y de cómputo mainframe, representó para la II, desarrollar prácticas basadas en la implementación de la planeación de la producción asistida por computadora (CAPP); manufactura asistida por computadora (CAM) y diseño asistido por computadora (CAD), e incursionar en otras áreas del conocimiento científico y tecnológico, como en la Biotecnología y nuevos materiales. A pesar de esos avances, las crisis de 1985, 1995, 2001 y 2009 habrían creado nuevas condiciones de convergencia tecnológica para orientar a las PE hacia el logro de bajos costos, aumento de calidad y ampliación de mercados.

El contexto actual de la economía está caracterizada por la desaceleración de las cadenas de valor, ello se evidencia en bajas tasas de crecimiento del PIB, por ejemplo, Estados Unidos crece al 3%, la Unión Europea 1.5%, Japón 1.2%, México 2%. Algo muy diferente sucede en China e India quienes crecen al 7%, países que han incursionado en la producción de todos los productos que se fabrican en el mundo, que orientan su economía hacia el mercado interno, los dos países representan al mercado más grande del mundo, 2769 millones de habitantes contra 330 millones

de Estados Unidos, además, participan en el mercado mundial en forma importante. China ya es la primera economía del mundo y la India es la sexta potencia económica mundial. Sin duda, las PE de la II no se desenvuelven de la misma manera a nivel internacional, en México las PE seguirán los patrones establecidos por las cadenas de valor mundial, pero ante el nuevo gobierno, se abre una esperanza para orientar las PE, en convergencia tecnológica, hacia el mercado de 125 millones de mexicanos.

Vector de cambio social en el tiempo.

Durante el periodo del desarrollo estabilizador mexicano, los índices de progreso social, como, educación, alimentación, ingreso per cápita y salud mejoraron sustancialmente. Sin embargo, en distintos territorios esos satisfactores, simplemente, no llegaron. Entonces el crecimiento del desempleo y la pobreza, así como el descontento social se fueron incrementando década tras década. La violencia y la inseguridad no tardaron en hacer acto de presencia. Importantes cambios sucedieron en las décadas de los 80 y 90. En esas décadas el crecimiento de la población escolar a nivel superior creció aceleradamente. Así el gobierno tenía que incrementar la oferta educativa y crear nuevas carreras que tuvieran pertinencia con la economía orientada al exterior.

En ese contexto de incertidumbre social, las PP de la II se dirigieron a especializarse para trabajar con empresas ensambladoras de autos y empresas maquiladoras en forma prioritaria. Y en forma complementaria para atender a empresas nacionales que trabajaban para el mercado interno.

Así, la globalización, la transición hacia la innovación tecnológica y el crecimiento de las exportaciones, permitieron mejorar la productividad y competitividad nacional (Brown, 1989; Carrillo, 1996).

En el nuevo siglo ese contexto se profundizó pero se contuvo en cada crisis. A las crisis de 1985, y 1995 le continuaron las crisis de 2001 y 2009, a partir de la cual, el mundo ya no se recobraría, pues las tasas de crecimiento promedio del PIB mundial no superaría el tres por ciento. En ese sentido la sociedad mexicana tendió a transitar los siguientes caminos:

1. Empresas, sociedad y gobierno están presionados por la desaceleración económica mundial y la protección de los mercados, poniendo, a los tratados comerciales, como mecanismos alternativos para conseguir el desarrollo. Las crisis de 2014, 2016 y 2019 están presionando al mundo a defender y proteger sus mercados.
2. En ese sentido, las PE de la II dependerán cada vez más de la determinación de la política nacional para concretar los mecanismos para alcanzar el desarrollo avanzado. En ese sentido, las políticas actuales del gobierno y las empresas privadas tienden, forzadas por el contexto arriba mencionado, a reorientar la economía por el crecimiento hacia adentro sin oponerse a los procesos de globalización que no pasan por buen momento.
3. Por ello, las PE de la II deberán prepararse para mejorar la competitividad y productividad de la economía interna, sin desatender a las empresas globales.
4. Queda pendiente, la solución a diversos problemas que tienen que ver con el desempleo, la economía informal e ilegal, la emigración forzada, la pobreza, y finalmente, una solución radical a los escenarios de inseguridad social.

Vector de cambio tecnológico.

Desde que el ingeniero Carlos Babbage (1822) construyó una calculadora mecánica para tabular funciones poli-nómicas, una máquina analógica para calcular y medir estándares de trabajo y producción, imprimió la tendencia tecnológica del futuro. Hoy se puede usar una petacomputadora para operar procesos automatizados y robotizados a escala mundial.

En ese sentido, la prospectiva de las PE de la II es revisada por el Instituto Politécnico Nacional (González, 2004) y la Universidad Nacional Autónoma de México (Vega, 2011), sus principales propuestas son las siguientes:

- Hacia el año 2050 todas las ingenierías habrán desaparecido y en su lugar quedarán nuevas ingenierías orientadas al macroingeniero.

- Esos cambios ya iniciaron, en función de PE relacionadas con la revolución de la electrónica y los sistemas computacionales de la última década del presente siglo.
- Las perspectivas de las PE de la II se basan en un ingeniero polivalente con capacidades multidisciplinarias, ello le permite intervenir en el desarrollo tecnológico en áreas como producción, transformación de energía, robótica, diseño mecánico, transportes, bioingeniería, biogenética industrial, inteligencia artificial, infraestructura urbana, control y seguridad, industria química, nuevos materiales, sistemas informáticos, electrotécnica, abastecimiento de agua, organización industrial, electrónica y gestión de empresas.
- Tendencia hacia la integración de sistemas a través de la conceptualización multidimensional, o, Campos Sistémicos de la Ingeniería Industrial (CSII) con sistemas electrónicos, informáticos y de comunicación satelital. Un ejemplo de esta tendencia es la manufactura concurrente que permite la conjunción en tiempo real de la Planificación-Desarrollo-Implementación de bienes, servicios y procesos. En ese contexto, la optimización, gestión del conocimiento y la innovación de nueva generación enriquecen las PE. González, 2004 presenta los grandes retos o metas fundamentales que determinó la Comisión sobre Retos Visionarios en Manufactura para 2020, establecida por la Junta del Consejo Nacional de Investigación sobre Ingeniería y Manufactura de Estados Unidos:
 - " Lograr la concurrencia en todas las operaciones. • Integrar recursos humanos y técnicos para mejorar la satisfacción y el cumplimiento de la fuerza de trabajo. • Transformar instantáneamente la información reunida desde un conjunto extenso de fuentes en conocimiento útil para hacer decisiones efectivas · Reducir el impacto ambiental del producto y el desperdicio de producción a cerca de cero · Reconfigurar las empresas de fabricación rápidamente con respecto a oportunidades y necesidades cambiantes · Desarrollar procesos de fabricación innovadores y productos con un enfoque en escala dimensional decreciente".
- Reducir los tiempos y costos de procesos sistémicos empresariales controlados digitalmente, por ejemplo: "• Costos basados en actividades (ABC). • Costos basados en manufactura ágil (LEAN Accounting). • Uso innovativo de recursos o procesos. • Grupos efectivos de trabajo en alta tecnología de manufactura. • Benchmarking de procesos de manufactura (MPB). • Teoría del análisis del ciclo de vida. • Administración del ciclo de vida de productos (PLM) • Evaluación del impacto del ciclo de vida (LCIA). • Principios del cambio sostenible. • El ciclo PHVA del desarrollo sistemático. Administración de operaciones enfocado a: Planeación, desarrollo e implementación en paralelo. • Estándar para el intercambio de datos del producto, STEP (Standard for the Exchange of ProductModel Data) • Modelado de capacidad de sistemas. • Metodologías de diseño flexible y modular; procesos de fabricación, equipamiento flexible y materiales y procesos adaptables. • Manufactura: ágil, sincrónica, flexible, celular, justo a tiempo, etc. • Análisis: AMEF (del modo y efecto de falla), RCA (de causa raíz), HAZOP (de operatividad y riesgo). • Conceptos de conservación y confiabilidad como Mantenimiento Productivo Total (TPM) y Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM). • Teoría de Restricciones (TOC). • Sistema Tambor, reserva, cuerda (DBR). • Sistemas de planeación avanzada (SAP). • Sistemas de administración de mantenimiento computarizados (CMS). Análisis de riesgo de puntos críticos de control (HACCP). Logística y administración de la cadena de suministro. Tecnología de nano fabricación (nanomaquinado, fabricación molecular. Ingeniería genética de polímeros de proteína a través de procedimientos biosintéticos. Procesos autoensamble. Ingeniería de Tejidos. Producción de agentes cibernéticos.

Vector de cambio ecológico.

Desde finales de los años 80 se hacía hincapié en la implementación de tecnologías limpias y sustentables, dado los impactos negativos que se estaba causando la economía industrial a los ecosistemas del planeta (Brundtland, 1987). De esta forma la comunidad mundial se comprometió a que todas las actividades industriales debían ir en línea directa con el desarrollo sostenible y sustentable. Las PE trabajan en la implantación de rutinas de trabajo de calidad relacionada con el reúso y el reciclaje de residuos industriales, así como el diseño para el ambiente (DFE) y la Ecoeficiencia. A pesar de esas alternativas, el incremento de la contaminación de diversos gases

derivados de la actividad industrial basada en materias primas de origen petrolero, así como los desechos en agua y tierra, han puesto en evidencia el fracaso de la actividad productiva mundial. Como resultado, hoy, tenemos un planeta con altos índices de calentamiento, y por ello una variación climática que vulnera la vida entera del planeta, obsérvese la figura 2 donde se condensan todas las categorías centrales de análisis como determinantes de las prácticas de la II:

Figura 2

CONTEXTO DETERMINANTE (ECOSISTEMA) DE LAS PRACTICAS PREDOMINANTES Y EMERGENTES DE LA INGENIERIA INDUSTRIAL

4. Trabajo a futuro.

Se espera realizar una investigación descriptiva que permita diagnosticar el grado de avance sectorial de la industria mexicana relacionada con la digitalización de sus procesos en la perspectiva del Aprendizaje Organizacional. Por medio de e-industria4.0 que es una herramienta que analiza el potencial actual de la digitalización industrial en base a 160 indicadores congregadas en 7 áreas de análisis: Estructura organizativa y estrategia; Gestión corporativa, Procesos de fabricación y producción avanzada; Logística; Diseño de productos; Promoción y comercialización e innovación, así como procesos de control ecológico.

5. Conclusión.

Como se evidenció, en tiempo y espacio, las PP y PE han tenido que adaptarse a los incesantes cambios económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos. En un contexto de desaceleración económica mundial, traducida en crisis y bajo crecimiento de la producción, así como el crecimiento del desempleo, pobreza, violencia e inseguridad, calentamiento global y cambio climático, pareciera que sólo la categoría tecnológica podría resolver la problemática mencionada. Sin embargo, la tecnología, las PP y PE de la II dependen de los cambios políticos, económicos, sociales y ecológicos que permitan lograr el desarrollo centrado en calidad de vida de personas y ecosistemas. De esta forma es como se puede lograr imprimir una trayectoria alternativa sustentable y sostenible a las prácticas emergentes del futuro.

Referencias

1. Bell, Daniel. 1973. El advenimiento de la sociedad posindustrial. Madrid, Alianza Editorial.
2. Brown, F. (1989). Nuevas tecnologías en la industria maquiladora de exportación Revista Electrónica de Comercio Exterior, vol. 39, núm. 3. pp.: 4-5. Colegio de Ciencias y Humanidades-UNAM. Recuperado de: <http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/172/4/RCE4.pdf>
3. Carrillo Pineda, Marcela et al. 2011. En Index Enferm vol.20 no.1-2 Granada ene /jun. 2011, en <http://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962011000100020>
4. Carrillo, J. 1996. Maquiladoras de tercera generación. El caso de Delphi-General Motors. Revista de Espacios. Vol. 17. Edición (3).pp.: 7- 8. El Colegio de la Frontera Norte. Recuperado de:

- https://www.researchgate.net/publication/27294318_Maquilladoras_de_Tercera_Generacion_El_caso_Delphi-General_Motors
5. Davat, Alejandro. 2002. "Globalización, capitalismo actual y nueva configuración espacial del mundo". En Basave, Jorge et al., Globalización y alternativas incluyentes para el siglo XXI. Porrúa, UNAM, CRIM, IIEc, DGAPA, UAM.
 6. Domínguez, H. (2016). Las prácticas predominantes y emergentes de la ingeniería industrial en el contexto internacional, nacional y local. Fuente tomada de: https://prezi.com/fo_6w8mozxal/las-practicas-predominantes-y-emergentes-de-la-ingenieria-in/
 7. Foray, Dominique. 2000. Economics of Knowledge. The MIT press.
 8. González Zúñiga, Domingo. 2011. Prospectiva de la Ingeniería Industrial hacia el 2020. UPIICSA XII, V, 36, 2004, 27. En: <https://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/123456789/5323/4/36-4.pdf>
 9. Juran, J. 1996. Ediciones Díaz de Santos. Ilustrada. Juran y la calidad por el diseño. 1 a 625 páginas. V.1, Recuperado de: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=fURB60QH1RYC&oi=fnd&pg=PA1&dq=%22aplicaci%C3%B3n+a+la+planificaci%C3%B3n%22+ingenier%C3%ADa+industrial&ots=RponY8iGkV&sig=X3Gs7Cm_mZsFzsuaWAHfrgXW9yY#v=onepage&q&f=false
 10. Kalpakjian, S. 2002. Manufactura, ingeniería y tecnología. Pearson Educación. México. 2002. Página 2-4. Recuperado de: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=gilYI9_KKAoC&oi=fnd&pg=PR19&dq=LA+INNOVACION+TECNOLOGICA+Y+SU+IMPACTO+EN+LA+INGENIERIA+INDUSTRIAL&ots=mp7LtUtsKE&sig=zgK11Ajt3IZT3M5T5HbW7z0h9A#v=onepage&q&f=false
 11. López, E. 2007. Historia de la Ingeniería Industrial. Recuperado de: Nahmias, S. 2007. Análisis de la producción y las operaciones. México: McGraw-Hill Interamericana. Recuperado de: http://maryperez.galeon.com/analisis_prod.pdf
 12. Mandel, Michel J. 1996. "The Triumph of the Emergence of a New Economy". Business Week, December, web.
 13. OCDE. 1996. The Knowledge-Based Economy, Paris, web.
 14. Palomo Garrido, Aleksandro. 2012. Apuntes teóricos para el estudio de la Globalización desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales. En: CONfines vol.8 no.16 Monterrey ago. /dic. 2012, En http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-35692012000200004
 15. Rodríguez Vargas, José de Jesús. 2009. Crisis económicas. Definiciones, metodología y comparación histórica. Dimensión Económica, Revista Digital, Instituto de Investigaciones Económicas, Vol. 1, núm. cero, mayo-agosto/2009. En <http://www.revistas.unam.mx/index.php/rde/article/view/19312/18304>
 16. Santiago, M. & Urbina, A. 2014. Estudio del desarrollo de su profesión y su estado actual, noviembre 4, 2018, de Instituto Tecnológico Superior de Naranjos. Fuente tomada de : https://www.academia.edu/10779282/Unidad_1_fundamentos
 17. Touraine, Alain. 1969. La sociedad post-industrial, Barcelona, Ariel
 18. Vega González, Luis. 2011. Un esbozo sobre el futuro inmediato de las carreras de ingeniería en México a partir del cambio científico- tecnológico. Revista logos ciencia y tecnología, ISSN 2145-549X. Vol. 3, N. 1, Pp. 12-23. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4166161>
 19. <http://cursos.aiu.edu/Introduccion%20a%20la%20Ingenieria%20Industrial/PDF/Tema%205.pdf>
 20. <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>
 21. <https://www.eoi.es/blogs/mtelcon/2013/02/15/la-gestion-del-ciclo-de-vida-del-producto-plm/>
 22. <https://www.infochannel.info/siemens-plm-lanza-programa-gratuito-para-digitalizar-pymes-mexicanas>
 23. <https://www.metaindustry4.com/es/diagnostico-industria-40/>
 24. <http://pueaa.unam.mx/blog/tendencias-economicas-de-india>